
CONFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA EM PORTUGAL DE *GIBBULA VARIA* (L., 1766) (GASTROPODA: TROCHIDAE)**Luís Pisani Burnay***

No âmbito do nosso propósito de efectuar o inventário das espécies de moluscos testáceos marinhos do litoral de Portugal, temos vindo a realizar regularmente recolhas na zona intercotidal de diversas praias situadas a pouca distância de Lisboa, procurando dar notícia, sempre que o seu interesse científico o justifique, dos resultados do nosso estudo sobre o material assim obtido.

Nesta conformidade merecem-nos, por ora, destaque especial algumas populações bem estabelecidas na Arrábida e em Sesimbra de *Gibbula varia* (L., 1766), de entre o grande número de espécies já obtidas, das quais algumas parecem constituir novidades para a fauna de Portugal, enquanto que outras se revelam merecedoras de reparo quanto à respectiva taxonomia ou distribuição geográfica.

As referidas populações passaram inexplicavelmente despercebidas aos malacologistas portugueses do passado, não obstante os respectivos indivíduos colonizarem o nível médio do andar mediolitoral e possuírem já dimensões bem visíveis a olho nu.

De facto NOBRE (1940), não refere este taxon para o litoral do nosso país, nem cita quaisquer autores que o hajam feito, e, mais recentemente, SALDANHA (1974), também não referenciou nenhum exemplar de entre as populações existentes na Arrábida.

Semelhante achado de nossa parte, contudo, só não constitui a primeira citação para Portugal daquela espécie, porque já HIDALGO em 1917 registara a sua presença no nosso litoral, mais concretamente em Setúbal. Todavia, esta referência nunca foi posteriormente confirmada, e mesmo NOBRE não a considerou plausível e merecedora por conseguinte de ser incluída no seu exaustivo trabalho. Também bem recentemente, LUQUE (1984), apoiando-se na ausência de registos considerados fidedignos, emitiu a opinião de que a presença da mesma nas águas territoriais de Portugal deveria ser considerada como duvidosa, tanto mais que as outras únicas duas citações para o Atlântico, ambas do mesmo autor, uma para Cádiz e outra para Vigo, carecem ainda hoje de confirmação. A propósito desta última, ROLAN (1984), no seu estudo dos Gastrópodes de Vigo considera a citação de HIDALGO muito duvidosa e possivelmente resultante de erro de identificação.

Deste modo, a distribuição geográfica de *G. varia*, parecia até agora restrita unicamente à bacia mediterrânica, sendo por isso mesmo considerada uma espécie característica da Província Mediterrânea. Daí o grande interesse zoogeográfico na sinalização das referidas populações de *G. varia* na Arrábida e em Sesimbra, não só porque confirma a citação de HIDALGO, mas sobretudo porque agora esta entidade passará a in-

* Centro de Zoologia do I.I.C.T. — Rua da Junqueira, 14 — 1300 Lisboa.

cluír-se no rol de espécies geralmente tidas como mediterrânicas típicas, mas que afinal também ocorrem no Atlântico, ao longo da costa portuguesa, já referidas noutra publicação sobre os moluscos da Berlenga (BURNAY, em publ.).

Infelizmente, mais uma vez temos que lamentar a ausência de informações sobre a distribuição dos moluscos marinhos no litoral de Portugal, pois isso impede-nos não só de aprofundar algumas ideias de indole biogeográfica, sugeridas pelo crescente número de espécies meridionais que alargam consideravelmente para norte a respectiva área de distribuição geográfica, mas também, de sabermos se outras populações de *G. varia* existem ao longo da nossa costa, desde o Algarve até à foz do Sado, ou se unicamente ocorrem aquelas entre Sesimbra e Setúbal.

A confirmação de qualquer uma destas hipóteses é em nosso entender sempre interessante, embora a da segunda pudesse ser de mais difícil explicação biogeográfica. Nesse caso, poderia obrigar à formulação de outras hipóteses explicativas, que por vezes são relegadas para um plano secundário, devido à dificuldade de confirmação científica. Referimo-nos à possibilidade da introdução de espécies animais por acção do Homem. Tal facto já foi plenamente confirmado em moluscos, em casos paradigmáticos como o da ocorrência no Sul da Europa (Portugal, Espanha) de *Chaetopleura angulata* (Spengler, 1797) espécie de poliplacóforo tipicamente sul-americana, provavelmente introduzida pelos galeões portugueses e espanhóis, e o de *Corbicula fulminea* (Müller, 1774) espécie asiática de bivalve de águas salobras, introduzida muito recentemente na Europa, provavelmente por petroleiros que ligavam os portos do Médio Oriente com os da Europa. Aliás, a mesma hipótese foi também sugerida por SALDANHA (1974), como possível explicação a considerar para a ocorrência na mesma área (Arrábida) de algumas espécies de outros grupos de invertebrados marinhos, também consideradas típicas do Mediterrâneo, visto que Setúbal desempenhou no passado um importante papel no comércio marítimo internacional.

Se estas hipóteses não passam por enquanto de meras especulações, o mesmo não acontece com a possibilidade de Sesimbra poder constituir o limite norte da distribuição geográfica de *G. varia*. Os resultados preliminares de algumas recolhas que fizemos a norte do Cabo Espichel, onde nunca assinalámos este espécie, parecem poder testemunhar com maior consistência que a população de *G. varia* de Sesimbra, constitui a que até hoje ocupa uma posição mais setentrional, representando assim uma extraordinária alteração à suposta área de dispersão daquela espécie.

Enquanto aguardamos que novas informações acerca da distribuição de *G. varia* venham a ser produzidas, entendemos vantajosa a referência a alguns dados relativos à taxonomia e morfologia do referido taxon:

POSIÇÃO SISTEMÁTICA

Familia *Trochidae* Rafinesque, 1815

Género *Gibbula* Risso, 1826

Gibbula varia (Linné, 1766)

- 1766 — *Trochus varius*, LINNÉ — Systema Naturae, 12ed.: 1227.
1792 — *Trochus laevigatus*, GMELIN — Systema Naturae 13 ed.: 3573.
1826 — *Trochus roissyi*, PAYRAUDEAU — Cat. Moll. Corse: 130, pl. 6, fig. 13-14.
1843 — *Trochus pallidus*, FORBES — 13.º Report. Brit. Assoc.: 189.
1865 — *Gibbula elata*, BRUSINA — Conch. Dalm. Ined.: 26.
1870 — *Trochus varius*, HIDALGO — Mol. Mar. Esp. Port. Bal. pl. 63, fig. 8-11.
1886 — *Trochus varius*, BUCQUOY, DAUTZ. & DOLFUS — Moll. Mar. Rouss.: 385, pl. 46, fig. 15-22.
1892 — *Gibbula varia*, LOCARD — Ann. Soc. Linn. Lyon 37: 211.
1899 — *Trochus varius*, GRANGER — Bull. Soc. d'Ét. Sc. Nat. Béziers 12: 85.
1913 — *Gibbula varia*, DAUTZENBERG — Atlas Coq. Côt. France: 26, fig. 96.
1912 — *Gibbula varia*, PALLARY — Expl. Sci. Maroc — Malacologie: 63.
1917 — *Gibbula varia*, HIDALGO — Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat. Madrid N.º 30: 343.
1954 — *Gibbula varia*, GAILLARD — Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris (2) 26: 372.
1962 — *Gibbula varia*, PASTEUR-HUMBERT — Trav. Inst. Sci. Cher. Zool. n.º 23: 127.
1968 — *Gibbula (Phorcus) varia*, NORDSIECK — Europ. Meer. Gehaus.: 25, fig. 11. 51.
1972 — *Gibbula (Phorcus) varia*, GHISOTTI & MELONE — Conchiglie VIII (11-12): 111.
1978 — *Gibbula varia*, D'ANGELO & GARGIULLO — Guida Conch. Med.: 87.
1980 — *Gibbula (Phorcus) varia*, PIANI — Boll. Malac. 16: 121.
1984 — *Gibbula (Phorcus) varia*, LUQUE — Contr. Mol. Gast. Malaga y Granada: 113.
1984 — *Gibbula varia*, VAN AARTSEN, MENKHORST & GITTENBERGER — Basteria Suppl. 2: 10.
1986 — *Gibbula varia*, BALLESTEROS & AL. — Iberus 6 (1): 42.
1986 — *Gibbula varia*, LUQUE — Iberus 6 (1): 82.

Descrição: Concha sólida, cónico-ovoíde. Voltas da espira ligeiramente convexas, com numerosos sulcos decorrentes, paralelos, pouco profundos mas bem visíveis a média ampliação. Última volta com perfil mais ou menos anguloso. Linha de sutura bem marcada. Abertura subquadrangular. Labro cortante, liso. Columela ligeiramente arqueada, espessa, oblíqua. Cavidade umbilical larga, de contornos levemente carinados. Cor variável, geralmente cinzento claro com flamulas escuras mais ou menos evidentes, que formam na base da última volta um padrão reticulado claro-escuro. A cavidade umbilical é branca ou clara.

Dimensões: Alt. 13,5 mm. Larg. 13 mm.

Nota: A concha desta espécie, como aliás o nome indica, é bastante variável no padrão e na cor. Em geral tem um aspecto grosseiro, e alguns indivíduos encontravam-se bastante corroídos. O grande número de finos sulcos decorrentes que apresenta na última volta, e o umbilico, são tão característicos, que julgamos não poder ser confundida com outras espécies do nosso litoral. Os exemplares recolhidos encontravam-se nos níveis superior e médio do andar mediolitoral, em substrato rochoso, juntamente com *G. umbilicalis* (Da Costa, 1778) e *G. pennanti* (Philippi, 1846). A morfologia radular desta espécie foi descrita e figurada por GAILLARD (1954).

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Prof. Dr. J. Travassos Dias, Director do Centro de Zoologia do I.I.C.T., a leitura crítica desta notícia, e a José Silva e Jaime Paiva, nossos entusiastas companheiros de recolhas, com quem aliás, pela primeira vez observámos as referidas populações de *G. varia*, toda a ajuda prestada e o incitamento constante para a prossecução dos nossos trabalhos.

SUMMARY

The author records, living populations of *G. varia* (L. 1766) in Arrabida and Sesimbra 60 Klms. south of Lisbon. Apparently, these have been overlooked by previous Portuguese malacologists.

The occurrence of this typical Mediterranean species in the Portuguese Atlantic coast is interesting from the zoogeographic point of view, because it will increase the number of meridional species which lately had been known to extend their geographic range northward.

BILIOGRAFIA

- BUCQUOY, E. DAUTZENBERG, Ph. & DOLFUS, G. (1886-1899) — Les Mollusques marins du Roussillon, 3 vols., figs. Paris (J. Baillière).
- BURNAY, L. Pisani, (1987) — Moluscos testáceos marinhos da Berlenga (em publicação).
- GHISOTTI, F. & MELONE, G., (1972) — Catalogo illustrato delle conchiglie marine del Mediterraneo 4. — Conchiglie (Milano) **VIII** (11-12): 79-144.
- HIDALGO, J. G., (1917) — Fauna Malacológica de Espana, Portugal y Las Baleares — Moluscos testáceos marinos. — Trab. Mus. Nac. Cienc. Naturales Madrid (Zool.) N.º **30**: 1-752.
- KAAS, P. & VAN BELLE, R., (1985) — Monograph of Living Chitons (Mollusca: Polyplacophora) I order Neoloricata: Lepidopleurina. — 240 p. Leiden (E. J. Brill).
- LUQUE DEL VILLAR, A. A., (1984) — Contribucion al conocimiento de los moluscos gasteropodos de las costas de Malaga y Granada. (Tesis Doctoral 17/86) 695 pp. Dep. Zool. Fac. Cienc. Biol. — Universidade Complutense de Madrid.
- NOBRE, A., (1932) — Moluscos marinhos de Portugal — 1.º. — Inst. Zool. Universidade do Porto 466 p. 80 pls., Porto (Impr. Portuguesa).
- NOBRE, A., (1940) — Fauna Malacológica de Portugal — Moluscos marinhos e das águas salobras de Portugal. I. — 808 p. 87 pls., Porto (Comp. Ed. Minho).
- ROLAN MOSQUERA, E., (1984) — Moluscos de la Ria de Vigo — 1 Gasteropodos. — 393 p. il., Vigo.
- SALDANHA, L., (1974) — Estudo do povoamento dos horizontes superiores da rocha litoral da costa da Arrábida (Portugal). — Arq. Mus. Bocage (Lisboa), 2.ª ser. **V** (1): 1-356.